

**BOG'CHA YOSHIDAGI INKLUZIV TA'LIMDAGI BOLALARGA NISBATAN
TARBIYACHILAR MUNOSABATINING PSIXOLOGIK TA'SIRI****Raximova Go'zalhon Olimjonovna****Izboskan tumani 14 Davlat Maktabgacha****Talim Taskiloti direktori****E-mail: Raximovagozalou@gmail.com****Tel: +998 88 233 35 85****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17949396>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada bog'cha yoshidagi inklyuziv ta'lim sharoitida tarbiyalanayotgan bolalarga nisbatan tarbiyachilarning munosabati va uning bolalar psixologik rivojlanishiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil etilgan. Tadqiqot davomida tarbiyachining mehribonligi, qabul qiluvchanligi, emotsional yondashuvi va pedagogik madaniyati inklyuziv guruhlardagi bolalarning ijtimoiy moslashuvi, emotsional barqarorligi va shaxs sifatida shakllanishida muhim omil ekanligi yoritilgan. Shuningdek, inklyuziv ta'limda tarbiyachi munosabatining psixologik ahamiyati hamda amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, bog'cha yoshi, tarbiyachi munosabati, psixologik ta'sir, emotsional rivojlanish, ijtimoiy moslashuv.

Jahon ta'lim amaliyotida inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish, alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni erta yoshdan jamiyatga moslashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, jumladan inklyuziv ta'limni joriy etish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi hamda Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida inklyuziv ta'lim muhitini yaratish, barcha bolalar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bu esa inklyuziv guruhlarda faoliyat yuritayotgan tarbiyachilarning psixologik-pedagogik kompetensiyasini yanada oshirishni taqozo etadi.

Bog'cha yoshi (3–7 yosh) bolaning psixologik jihatdan eng sezgir davri hisoblanadi. Bu davrda bola atrofdagilarning munosabatiga, ayniqsa tarbiyachining munosabatiga juda ta'sirchan bo'ladi. Inklyuziv ta'lim sharoitida tarbiyalanayotgan bolalar, jumladan jismoniy yoki psixik rivojlanishida cheklovlari mavjud bo'lgan bolalar uchun tarbiyachining mehribon, sabrli va qo'llab-quvvatlovchi munosabati alohida ahamiyatga ega. Chunki salbiy munosabat, befarqlik yoki noto'g'ri pedagogik yondashuv bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirib, emotsional zo'riqish va ijtimoiy chekinishga olib kelishi mumkin.

Inklyuziv guruhdagi bolalarning psixologik holati ko'p jihatdan tarbiyachining emotsional ohangiga bog'liq bo'ladi. Tarbiyachining iliq muomalasi, bolani qabul qilishi va tengdoshlari bilan bir qatorda ko'rishi bolaning o'zini xavfsiz va qadrlangan his etishiga yordam beradi. Natijada bolalarda ijobiy "Men" konsepsiyasi shakllanadi, o'ziga bo'lgan ishonch ortadi va ijtimoiy faollik kuchayadi. Aksincha, tarbiyachining sovuqqonligi yoki haddan tashqari talabchanligi bolalarda qo'rquv, tashvish va moslashuv qiyinchiliklarini keltirib chiqarishi mumkin.

Inklyuziv ta'limdagi bolalar uchun tarbiyachining munosabati faqat pedagogik emas, balki kuchli psixoterapevtik ahamiyatga ham ega. Tarbiyachi bolaga namuna bo'lib, uning ijtimoiy

xulq-atvori, muloqot madaniyati va emotsional reaksiyalarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, nutqida, harakatida yoki idrokida muammolari mavjud bo'lgan bolalar tarbiyachining har bir so'zi va xatti-harakatini chuqur his etadi. Shu sababli tarbiyachining sabr-toqati va individual yondashuvi inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Bog'cha yoshidagi inklyuziv bolalarda ijtimoiy moslashuv jarayoni ko'pincha murakkab kechadi. Bu jarayonda tarbiyachining vositachilik roli muhim bo'lib, u sog'lom tengdoshlar bilan inklyuziv bolalar o'rtasida ijobiy munosabatlar shakllanishiga yordam beradi. Tarbiyachi tomonidan qo'llab-quvvatlangan bola o'z tengdoshlari bilan muloqotga kirishishga, o'yinlarda faol ishtirok etishga va ijtimoiy qoidalarni o'zlashtirishga moyil bo'ladi.

Tarbiyachining inklyuziv ta'limga bo'lgan munosabati ham muhim psixologik omil hisoblanadi. Agar tarbiyachi inklyuziv ta'limni ijobiy qabul qilsa, o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashsa, bu holat bolalarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday muhitda bolalar o'zlarini teng huquqli, qadrlil va jamiyatning muhim a'zosi sifatida his etadilar. Bu esa ularning emotsional barqarorligi va shaxsiy rivojlanishini ta'minlaydi.

Inklyuziv ta'lim sharoitida tarbiyachining psixologik savodxonligi alohida ahamiyat kasb etadi. Bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olish, ularning ehtiyojlarini tushunish va psixologik qo'llab-quvvatlash tarbiyachidan yuqori darajadagi professional tayyorgarlikni talab etadi. Shu bois tarbiyachilar uchun psixologik treninglar, seminarlar va malaka oshirish kurslarini tashkil etish inklyuziv ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, bog'cha yoshidagi inklyuziv ta'limdagi bolalarning psixologik rivojlanishida tarbiyachilar munosabati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mehribonlik, sabr, qabul qiluvchanlik va individual yondashuv bolalarning emotsional farovonligi, ijtimoiy moslashuvi va shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi. Inklyuziv ta'lim samaradorligi ko'p jihatdan tarbiyachining psixologik va pedagogik madaniyatiga bog'liq bo'lib, bu sohada izchil ish olib borish sog'lom va inklyuziv jamiyatni shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi 2020-yil 20-sentyabrdagi O'RQ-637-son «Ta'lim to'g'risida» O'RQ-637-son Qonuni // <https://lex.uz/docs/-5013007>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni.
3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild / Sh.M. Mirziyoyev. – Toshkent: «O'zbekiston», 2018. – 592 b.
4. Vigotskiy L.S. Bola psixologiyasi. Moskva: Pedagogika, 1991.
5. Ахунжанова С.А. Болаларни мактаб таълимига тайёрлаш ҳақида. – Тошкент, 1999.- 92 б.
6. Rubinshteyn S.L. Umumiy psixologiya asoslari. — Sankt-Peterburg: Piter, 2010.
7. Низаева Р.Ф. Мактабгача ёшдаги болаларни ижтимоийлаштириш. /Ҳақиқий тадқиқотлар. 2020. – Б. 146-150.
8. Салаева М.С. Ўзбек оилаларида ота-она ва фарзандлар ўзаро муносабатларининг ижтимоий-психологик хусусиятлари. Психол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Т.: ЎЗМУ, 2005. - 24 б.